

MEU CORPO, MINHA FÉ: LIMITES CONSTITUCIONAIS À INTERVENÇÃO MÉDICA COMPULSÓRIA

Bruno Cordeiro Magalhães – Autor¹

Karin Becker Lopes – Orientadora²

RESUMO: O presente estudo analisa os limites constitucionais da não intervenção médica por motivos religiosos, com enfoque na recusa terapêutica das Testemunhas de Jeová. Fundamenta-se na Constituição Federal, no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente e em normas do Conselho Federal de Medicina, destacando os Temas 952 e 1.069 do Supremo Tribunal Federal, que consolidam a possibilidade de recusa a transfusões sanguíneas por adultos capazes. Trata-se de uma revisão bibliográfica e jurisprudencial, com base em artigos científicos, legislação e decisões judiciais nacionais e estrangeiras. Os resultados indicam que, para adultos capazes, a recusa é legítima desde que livre, informada e documentada; para incapazes, prevalece o princípio do melhor interesse, admitindo intervenção proporcional. A análise comparada demonstra convergência internacional na proteção da autonomia do paciente e da liberdade de crença, conforme a *Ley 41/2002* (Espanha), o *Mental Capacity Act 2005* (Reino Unido) e a *Lei dos Direitos e Deveres do Utente* (Portugal). Conclui-se que a recusa terapêutica, quando exercida dentro dos parâmetros legais, representa expressão legítima da dignidade humana e da liberdade religiosa.

Palavras-chave: direitos fundamentais; liberdade religiosa; intervenção médica compulsória.

1. INTRODUÇÃO

A objeção das Testemunhas de Jeová à transfusão de sangue fundamenta-se nas Sagradas Escrituras, em passagens como *Atos 15:28-29*, *Levítico 17:10-14* e *Gênesis 9:4*, interpretadas como proibição divina de “ingerir sangue”. Para seus fiéis, o sangue é sagrado e símbolo da vida concedida por Deus, tornando sua transfusão uma violação de fé e consciência religiosa (Ferreira et al., 2025).

¹ Graduado em Fisioterapia. Graduando em Direito pelo UNIGRANDE.
Email:bruno_cm7@hotmail.com.

² Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE.
E-mail: karin@unigrande.edu.br.

Essa convicção consolidou-se, ao longo do século XX, como um dos principais exemplos de colisão entre a autonomia individual e o dever estatal de proteção à vida. Originada nos Estados Unidos no final do século XIX, a doutrina das Testemunhas de Jeová expandiu-se globalmente e, no Brasil, passou a suscitar intensos debates éticos e jurídicos sobre os limites da liberdade religiosa diante da intervenção médica compulsória. Antes da pacificação do tema pelo Supremo Tribunal Federal (STF), havia significativa divergência jurisprudencial, com decisões que, em geral, priorizavam a preservação da vida biológica em detrimento da fé, sobretudo em casos envolvendo menores

Em 2024, os Temas 952 (RE 979.742/AL) e 1.069 (RE 1.212.272/AL) consolidaram novo entendimento: adultos capazes podem recusar tratamentos que envolvam transfusão de sangue, desde que a decisão seja livre, inequívoca e informada, cabendo à equipe médica buscar alternativas viáveis.

O debate, assim, desloca-se do antigo dilema “vida versus fé” para a efetivação da dignidade humana, compatibilizando a liberdade religiosa com o dever de proteção à vida. O presente estudo analisa os limites constitucionais da não intervenção médica por motivos religiosos, distinguindo as situações de adultos capazes e pessoas relativamente ou absolutamente incapazes, à luz do direito brasileiro e comparado (Maciel; Oliveira, 2025).

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica com análise de artigos científicos, jurisprudências e legislação pertinente. As pesquisas foram realizadas em bases de dados acadêmicas e jurídicas reconhecidas, como SciELO, Portal de Periódicos CAPES, Revista dos Tribunais Online (RT Online), HeinOnline, LexML, além dos sítios do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foram considerados artigos científicos em português, bem como leis e decisões judiciais relevantes. A abordagem é qualitativa e descritiva, voltada à identificação e discussão das principais perspectivas teóricas e normativas sobre a recusa terapêutica por motivos religiosos no Brasil.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O reconhecimento constitucional da recusa terapêutica por motivos religiosos representa um avanço na proteção dos direitos fundamentais à liberdade de crença, à autonomia da vontade e à dignidade da pessoa humana.

Nos adultos capazes, prevalece a autonomia decisional, desde que a recusa seja livre, informada e esclarecida, conforme fixado pelo STF nos Temas 952 e 1.069. A decisão deve ser documentada e acompanhada de alternativas terapêuticas viáveis, garantindo o equilíbrio entre liberdade religiosa e dever de cuidado estatal, e evitando tanto o paternalismo médico quanto o abandono terapêutico. Nos incapazes, prevalece o princípio da proteção integral. Para os absolutamente incapazes (como menores de 16 anos), admite-se a intervenção médica, inclusive judicial, quando necessária à preservação da vida. Para os relativamente incapazes, avalia-se o grau

de discernimento e participação do paciente, conforme o modelo de tomada de decisão apoiada, ponderando-se entre o melhor interesse e a liberdade de crença familiar.

A ponderação entre direitos fundamentais segue o modelo de Robert Alexy (2008) considerando adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O direito à vida, embora essencial, não é absoluto, devendo ser interpretado à luz da dignidade humana e da autonomia individual (Barroso, 2010). A intervenção estatal deve ser mínima, restrita a situações de risco grave, sempre respeitando a consciência religiosa do paciente.

Como síntese operativa, destacam-se critérios constitucionais para aplicação prática: capacidade (lucidez e discernimento), informação (compreensão dos riscos), voluntariedade (ausência de coação), registro formal (recusa ou diretiva antecipada de vontade), alternativas terapêuticas (sem transfusão) e anuência médica (registro técnico da conduta).

No direito comparado, observa-se convergência entre os principais ordenamentos: a Espanha enfatiza o consentimento informado (*Ley 41/2002*); o Reino Unido, por meio do *Mental Capacity Act 2005*, adota o critério do *best interests*; e Portugal por meio da *Lei dos Direitos e Deveres do Utente*, reconhece expressamente o direito à recusa consciente. Ao alinhar-se a esse panorama internacional, o Brasil reforça sua maturidade constitucional ao garantir a autonomia sem negligenciar o dever estatal de proteção à vida (Amorim; Sousa; Bernacchi, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos Temas 952 e 1.069 do STF revela importante avanço na consolidação da liberdade religiosa e da autonomia individual como manifestações da dignidade da pessoa humana. Para adultos capazes, a recusa terapêutica fundamentada em convicção religiosa constitui exercício legítimo da autonomia, devendo o Estado apenas assegurar informação adequada e alternativas terapêuticas seguras.

Nos casos de incapacidade, prevalece o princípio do melhor interesse, permitindo intervenção médica apenas quando houver risco concreto à vida. Tal ponderação preserva o núcleo da proteção integral sem suprimir a liberdade de crença dos responsáveis legais.

A efetivação desses direitos requer protocolos padronizados de consentimento, capacitação das equipes de saúde e respeito às diretivas antecipadas de vontade, promovendo atendimento ético, seguro e culturalmente sensível.

Por fim, a harmonização entre vida, autonomia e fé reafirma o caráter pluralista e laico do Estado brasileiro, demonstrando que o respeito à diversidade religiosa não reduz, mas fortalece a tutela da vida dentro de uma perspectiva integral da dignidade humana.

REFERÊNCIAS

- ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. São Paulo: Malheiros, 2008.
- AMORIM, A. L.; SOUSA, C. P. de; BERNACCHI, P. E. E. Diretivas antecipadas de vontade e liberdade religiosa: uma análise jurídica da recusa de tratamento médico por Testemunhas de Jeová. **Rev. Reflexão e Crítica do Direito**, v. 12, n. 2, 2024.
- BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo**. São Paulo: Saraiva, 2010.
- BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 1.212.272/AL** (Tema 1.069). Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgado em: 25 set. 2024. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/>. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário n. 979.742/AM** (Tema 952). Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em: 25 set. 2024. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/>. Acesso em: 22 out. 2025.
- CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). **Resolução CFM n. 1.995, de 12 de agosto de 2012**. Diretivas Antecipadas de Vontade do paciente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2012. Disponível em: <https://portal.cfm.org.br>. Acesso em: 22 out. 2025. FERREIRA, Chrystiano de Campos et al. Testemunhas de Jeová e recusa pela transfusão sanguínea: uma revisão narrativa sobre os aspectos éticos e jurídicos. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 8, n. 18, 2025.
- MACIEL, José Alberto dos Santos; OLIVEIRA, Jocirley de. Os princípios constitucionais do direito à vida e à liberdade religiosa: uma análise da recusa de transfusões de sangue por Testemunhas de Jeová. **JNT – Facit Business and Technology Journal**, v. 2, ed. 63, jun. 2025.